

ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИН.

Мухитдинова М.
Абдукаххоров М.О.
Абдурахмонова Д.О.
Солибоева Н.Б.

Наманганский филиал Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077261>

Цель исследования: Изучение эффективности своевременного оказания неотложной помощи при судорожных синдромах у детей в зависимости возникновения причин и недопущения после судорожных осложнений.

Материалы и методы: В 2023-й году за 6 месяцев в Наманганском Филиале РНЦЭМП в соматическом отделении с судорожным синдромом поступило 722 больных детей. У всех обследованных изучался перинатальный анамнез, анамнез заболевания, проводились общеклинические, лабораторные исследования крови на содержания кальция, сахар крови, ЭЭГ, МСКТ головного мозга.

Материалы и методы: В 2023-й году за 6 месяцев в Наманганском Филиале РНЦЭМП в соматическом отделении с судорожным синдромом поступило 722 больных детей. У всех обследованных изучался перинатальный анамнез, анамнез заболевания, проводились общеклинические, лабораторные исследования крови на содержания кальция, сахар крови, ЭЭГ, МСКТ головного мозга.

Результаты: Судорожный синдром развивающийся в зависимости от возникновения вида причин. У 361 (50%) больных судорожный синдром, обусловлен фебрильные судороги на фоне Острой респираторной инфекции и бронхолегочной патологии[1]. 90 (17%) судороги возникшие на фоне перенатального поражения центральной нервной системы. 83 (12%) обменные судороги гипокальцемические, гипогликемические, дефицит вит В6, 38 (8%) Структурные органического генеза опухоли травмы, аномальные развития[2]. 150 (23%) Эпилептические Идиопатическая эпилепсия.

Всем детям оказана неотложная противосудорожная помощь включающая варианты схем и стандартов обеспечение проходимость дыхательных путей, подача увлажненного кислорода.

Противосудорожная терапия Верзепам 5мг 0,2мг\кг ректал или в\в медленно на физ растворе. При неэффективности через 10-15 мин препарат вводили повторно. При отсутствии верзапама использовал дроперидол 0,25%-0,1мл\кг эффект противосудорожных препаратов наступал в течение 5-25мин[3]. Детям гипертензионно гидроцефальным синдром, гипоксически ишемическое повреждения мозга, внутриутробные инфекция неотложная помощь приподнять голову под углом 30. 2. Дегидратационная терапия 25% раствора магний сульфат из расчета 1мл\год жизни детям до года 0,2мл\кг в\в или в\м, 1% фурасемида в\и дозе 0,1-0,2мл\кг.

361 (50%) больным с фебрильными судорогами проводили антиперитическую терапию парацетомол в разовой дозе 10-15мг\кг внутрь и ректально. Если температура не снижалось в течение 30-40 мин вводили 50% раствора анальгина 0,01мл\кг, старше года 0,1мл\год жизни в\м[4].

83 (12%) больным с обменными судорогами сопровождающимися снижением уровня кальция в и витамина В6 в крови назначали 10% кальций глюконат из расчета 0,2мл\кг в\и медленно разведением раствором натрия хлор 0,9% при продолжающихся судорогах 25% раствора магния сульфата 0,2мл\кг в\м.

150 (23%) эпилептических приступах 1 уложить больного на плоскую поверхность положить под голову валик голову повернуть набок и обеспечить доступ воздуха, восстановить проходимость дыхательных путей очистить ротовую полость глотку от слизи вставить шпатель обернутый мягкой тканью если судороги продолжаются 3-5 мин вводили верзепам 5мг 0,2мг\кг в\в или ректально, вести 25% раствора магний сульфата из расчета 1,0мл\год жизни, а детям до года 0,2мл\кг в\м или 1% раствора фурасемида 0,1-0,2мл\кг в\в или в\м.

Заключение. Своевременное купирования судорожного синдрома в зависимости от причин позволило предупредить развитие гипоксии отека мозга и после судорожных осложнений в результате чего достигли благоприятный результат у 80% детей.

Использованная литература:

1. Otamuratov R.U., Ochilova M. EMOTIONAL INTELEKT TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIK O'ZIGA XOSLIGI // CARJIS. 2022. №Special Issue 1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/emotsional-intelekt-tushunchasining-psixologik-o-ziga-xosligi> (дата обращения: 30.01.2023).

2. Qarshiboyeva G. Oilada bolalarni xalq og'zaki ijodi na'munalari asosida tarbiyalash //Архив Научных Публикаций JSPI. –2020.

3. Rahmatullayeva M. O 'QUVCHI SHAXSINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – №. 4.

4. Rahmatullayeva M. XALQ PEDAGOGIKASIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – №. 4.